

JURIDICAL SCIENCES

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Казанчян Л.

*Старший научный сотрудник Института философии, социология и право НАН РА,
Преподаватель кафедры Юриспруденции Международного Научно-образовательного центра НАН РА,
Член Палаты адвокатов РА,
Кандидат юридических наук, доцент*

SOME FEATURES AND PROBLEMS OF ADVOCACY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Kazanchian L.

*Senior Researcher at the Institute of Philosophy, Sociology and Law NAS RA,
Lecturer at the Department of Jurisprudence of the International Scientific Educational Center of the NAS RA,
Member of Chamber of Advocates of the RA,
Candidate of Judicial Sciences, Associate Professor*

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье, основываясь на анализе мнений известных юристов и внутригосударственных правовых актов, выделяются характерные черты адвокатской деятельности, а также некоторые проблемы, возникшие в этой сфере в Республике Армения. В частности, автор рассматривает трудности, с которыми сталкиваются адвокаты и общественные защитники, включая вопросы налогообложения, а также отсутствие льгот и иных государственных программ социальной поддержки. Вместе с тем автор детально раскрывает особенности понятий “адвокат”, “адвокатская деятельность” и “адвокатура”.

ABSTRACT

Based on the analysis of the opinions of well-known lawyers and domestic legal acts, current scientific article highlights the characteristic features of advocacy, as well as some of the problems that have arisen in this field in the Republic of Armenia. In particular, the author examines the challenges faced by lawyers and public defenders, including taxation issues, as well as the lack of benefits and other government social support programs. Furthermore, the author reveals in detail the specifics of the concepts of “advocate”, “legal activity” and “advocacy”.

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, юридическая деятельность, защита прав и свобод человека, Конституция, закон, государственный защитник.

Keywords: advocate, advocacy, legal activity, protection of human rights and freedoms, Constitution, law, public defender.

В современной юридической литературе продолжают дискуссии относительно трактовки терминов “адвокат”, “адвокатская деятельность” и “адвокатура”, их содержания и значения. В частности, в юридическом словаре термин “адвокат” определяется как человек с юридическим образованием, оказывающий помощь, допущенный к юридической практике, защищающий или представляющий интересы другого лица в суде или трибунале, советник [15, с. 55]. Так, ст. 17 Закона Республики Армения “Об адвокатуре” выдвигает два основных условия для адвокатов. Во-первых, адвокатом считается лицо, получившее степень бакалавра или магистра права, либо квалификацию дипломированного специалиста в области юриспруденции в Республике Армения, или получившее соответствующую степень в иностранном государстве, признание и подтверждение эквивалентности которой в Республике Армения были осуществлены в установленном законом порядке. Во-вторых, данное лицо должно получить лицензию на осуществление адвокатской деятельности [8].

Аналогичный подход зафиксирован в ст. 2 Закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”: “Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности” [14].

Стоит отметить, что статус адвоката напрямую связан с правовым статусом личности. Согласно общепринятому определению в юридической литературе: “Правовым статусом личности является её фактическое положение в данном обществе и государстве, которое в большей или меньшей степени (в зависимости от формы правления и политического режима государства) отражено в праве” [18].

Очевидно, что адвокат обладает уникальным статусом, поскольку он является единственным законным представителем гражданского общества в суде и одновременно участником судопроизводства. Следовательно, одним из главных условий правосудия в современном демократическом правовом государстве является наличие сильного и активного института адвокатуры в стране [19].

Следует подчеркнуть, что в последнее время значительно возросла потребность в адвокатах, специализирующихся в международном праве, которые могут оказывать широкий спектр услуг: от консультаций по вопросам соблюдения международных договоров до представления интересов клиентов в международных судах и арбитражах [2]. Более того, осуществляя защиту прав доверителей на международном уровне, адвокаты представляют интересы жертв нарушений прав человека в международных судах и трибуналах, добиваясь справедливости и привлечения виновных к ответственности. Это равным образом относится к жертвам вооруженных конфликтов, к нарушению основных прав и свобод человека во время вооруженного конфликта и, конечно же, к особенностям расследования военных преступлений [6]. По мнению д-р юрид. наук Г. М. Григоряна: “Отсутствие строго определенного перечня военных преступлений, нормативных основ квалификации и расследования военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта, создает определенные сложности для правоприменительной практики” [5, с.68]. Более того, Г. М. Григорян справедливо указал на то, что международное гуманитарное право устанавливает прямую зависимость квалификации агрессии и других военных преступлений от характера вооруженного конфликта, признавая подобные деяния в одних случаях военными и иными международными преступлениями, а в других – нет [17].

В современной отечественной и зарубежной юридической литературе *“адвокатская деятельность”* описывается как юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе физическим и юридическим лицам путем правового консультирования, организации защиты или представительства интересов в конституционном, гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве, а также предоставления иных видов юридической помощи в соответствии с законодательством демократического, правового государства [1, с.12-13; 3, с. 13; 10; 11; 13, с.14-15]. Аналогичный подход закреплен в статье 5 Закона Республики Армения “Об адвокатуре”, согласно которой, адвокатская деятельность – это вид правозащитной деятельности, направленной на осуществление не запрещенными законом средствами и способами законных интересов, преследуемых получателем юридической помощи [8]. В свою очередь, Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” четко регламентирует: *“Адвокатской деятельностью”* является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной

основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию” [14].

В данном контексте считаем уместным мнение королевского адвоката Д. Панника об адвокатской деятельности. Д. Панник справедливо отмечает, что истоки адвокатской деятельности восходят, по крайней мере, к пророку Моисею и указаны в Ветхом Завете. Известно, что израильтяне, освободившись из египетского рабства, жаловались на то, что их предводитель Моисей слишком долго и безнадежно молится Богу на горе Синай. Они потребовали нового бога от Аарона, брата Моисея и первосвященника Израиля. Аарон велел им принести все свои золотые украшения, которые он расплавил и придал им форму тельца. Поклонение золотому тельцу навлекло на израильтян гнев Бога. Тем не менее, Моисей не допустил наказания своего народа и оправдал его перед Богом, тем самым став первым адвокатом в истории [20, с.4-5]. По нашему мнению, пророка Моисея можно считать адвокатом с того самого момента, как он начал бороться за права иудеев в Египте.

Относительно вопроса о предоставлении юридической помощи, стоит подчеркнуть, что в результате конституционных реформ 2015 г., в Конституции Республики Армения, в виде отдельной статьи, закреплено право лица на получение юридической помощи, а также то, что государство, в целях обеспечения юридической помощи, гарантирует адвокатскую деятельность основанную на независимости, самоуправлении и равноправии адвокатов. Статус, права и обязанности адвокатов устанавливаются законом [12].

В современной юридической литературе и законодательстве демократических стран *“адвокатура”*, рассматривается в качестве профессионального сообщества адвокатов, которое, являясь институтом гражданского общества, не входит в систему государственных органов и органов местного самоуправления и действует на основе принципов независимости, соблюдения законности, самоуправления и равноправия адвокатов [8].

Важно подчеркнуть, что в отличие от Российской Федерации, где адвокатские палаты организованы по двум уровням: Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (ФПА) и адвокатские палаты субъектов РФ, в Республике Армения действует единая система – Палата адвокатов Республики Армения. Согласно ст. 7 Закона “Об адвокатуре” РА, Палата адвокатов Республики Армения является профессиональной, независимой, самоуправляемой некоммерческой организацией адвокатов, созданной на основе данного Закона, особенности которой учреждаются вышеупомянутым Законом. Палата адвокатов приобретает статус юридического лица с момента регистрации в установленном Законом порядке [8].

Наряду с этим, Палата адвокатов состоит из 4-х основных органов: 1) Общее собрание палаты ад-

вокатов, 2) Совет палаты адвокатов, 3) Дисциплинарная комиссия палаты адвокатов и 4) Квалификационная комиссия палаты адвокатов. Полномочия, порядок формирования, порядок деятельности, задачи и функции органов палаты адвокатов устанавливаются Законом Республики Армения “Об адвокатуре и Уставом палаты адвокатов. Более того, положения вышеупомянутого Закона, касающиеся органов Палаты адвокатов, не распространяются на общее собрание, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Законом. Члены органов палаты адвокатов работают в этих органах без вознаграждения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и Уставом Палаты адвокатов. Тем не менее, они могут совмещать работу в этих органах с адвокатской деятельностью.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что за последнее время адвокатура и адвокатская деятельность столкнулись с многочисленными проблемами. Выделим некоторые из них.

С 1 января 2025 г. адвокатское сообщество столкнулось с новым вызовом. Прежнее, более мягкое налоговое бремя, применяемое к адвокатам, без каких-либо оснований было значительно увеличено принятым ранее законом “О внесении изменений в Налоговый кодекс РА” от 12.06.2024.

С начала года адвокаты перешли на общую систему налогообложения согласно изменениям в Налоговом кодексе РА. Это означает, что к оказываемым юридическим услугам применяются: дополнительный налог на добавленную стоимость в размере 20% и НДС по ставке 18% (для индивидуальных предпринимателей ставка составляет 23%). Иначе говоря, адвокаты теперь вынуждены платить налог в размере 38% вместо прежних 5%. Адвокаты не раз отмечали, что данным изменением ограничена возможность предоставления бесплатной юридической помощи, увеличена нагрузка на Офис общественного защитника, сокращена возможность доступа граждан к юридической помощи, в том числе и бесплатной, и реализации права на судебную защиту и т.д. [7].

Принимая во внимание вышеизложенное и все иные негативные последствия, которые неизбежно возникли бы в результате принятия законопроекта, Палата адвокатов Республики Армения ежедневно проводила масштабную работу по недопущению принятия указанного законопроекта, а также по определению конституционности закона после его принятия. В частности, Палата адвокатов РА представила развернутые контраргументы по законопроекту трем ветвям государственной власти: законодательной, исполнительной (Аппарату Премьер-министра, Министерству финансов РА, Министерству юстиции) и судебной (Конституционному суду РА), а также Защитнику прав человека. Палата адвокатов РА обратилась к авторитетным международным организациям и партнерам, таким как Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) и ее мониторинговая группа, Европейская комиссия по эффективности правосудия

(ЕКЭП/СЕРЕЈ), Комиссар Совета Европы по правам человека. Более того, адвокаты РА неоднократно проводили акции протеста до и после принятия законопроекта, в рамках которых, адвокаты на один день отказывались от осуществления защиты, представительства в государственных органах Республики Армения, в том числе в судах и органах предварительного следствия.

10 февраля 2025 г. состоялось Общее собрание Палаты адвокатов, в результате которого было принято заявление, осуждающее проблемные положения, касающиеся адвокатской деятельности, содержащиеся в Законе “О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения”, от 12.06.2024г.

Стоит отметить, что Палата адвокатов РА неоднократно отмечала, что данный закон имеет ряд негативных последствий. Прежде всего, закон оказывает существенное негативное влияние на защиту нарушенных прав лиц, исключает возможность предоставления бесплатной юридической помощи (pro bono) адвокатскими организациями [4]. Закон резко увеличивает стоимость юридических услуг, ограничивая доступность юридической помощи и возможность осуществления судебной защиты. Более того, Закон создает непредвиденную значительную финансовую нагрузку для отдельных адвокатов и юридических фирм, которые вынуждены продолжать оказывать юридическую помощь в рамках уже заключенных договоров. В данных условиях увеличивается нагрузка на Офис общественного защитника, так как адвокаты вынуждены отказаться от предоставления бесплатной юридической помощи, ввиду обязанности платить налоги за данную услугу.

Следующий комплекс проблем касается деятельности Офиса общественного защитника. Известно, что Офис общественного защитника является структурным подразделением Палаты адвокатов, в состав которого входят Руководитель Офиса общественного защитника, двое его заместителей, общественные защитники и вспомогательный персонал. Общественная защита осуществляется через адвокатов, общественных защитников работающих в Офисе. Согласно ст.64 Конституции РА, в установленных законом случаях юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Известно, что *предоставление бесплатной юридической помощи* является неотъемлемой частью реального демократического, правового государства. Согласно ст. 41 Закона “Об адвокатуре”, бесплатная юридическая помощь охватывает: 1) консультации по подготовке исков, заявлений, жалоб и иных процессуальных документов правового характера, включая предоставление правовой информации. 2) представительство или защита в уголовном судопроизводстве, гражданских, административных и конституционных делах. Более того, в контексте данного закона, представительство или защита осуществляется в ходе предварительного следствия по уголовным производствам, в судах первой инстанции, Апелляционном и Кассационном судах Республики Армения, а также в Конституционном

Суде Республики Армения. Орган, осуществляющий уголовное производство, обеспечивает бесплатную юридическую помощь через Офис общественного защитника в случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения или международными договорами, либо если этого требуют интересы правосудия [8]. Помимо этого, в ст. 41 представлены категории лиц имеющих право на бесплатную юридическую помощь. К ним относятся: члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, инвалиды I и II групп, осужденные, неплатежеспособные физические лица, безработные, участники Великой Отечественной войны, беженцы, одинокие пенсионеры и т.д.

Следует отметить, что проблемы общественной защиты многогранны и в первую очередь охватывают как финансовую, так и социально-экономическую сферу деятельности общественных защитников. Известно, что работа общественного защитника оплачивается из государственного бюджета. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что на общественных защитников, в отличие от прокуроров и следователей, не распространяются разнообразные государственные льготы, в том числе и виды социального страхования, надбавок и премий. Более того, согласно исследованиям, проведенным среди 25 государств-членов Совета Европы, касающимся оплаты деятельности общественных защитников, Республика Армения занимает 23-е место.

В данном рейтинге Норвегия занимает первое место, поскольку оплата услуг общественного защитника за каждое дело составляет 3099 евро. На последнем месте находится Сербия, где вознаграждение общественного защитника за дело составляет лишь 21 евро. В Армении оплата услуг общественного защитника, финансируемая из государственного бюджета, составляет всего 59 евро [16,с.2].

Мы считаем, что данный подход не имеет достаточных оснований и может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг, учитывая ограниченное число общественных защитников и значительный объем дел, поступающих в Офис общественного защитника. Так, согласно статистическим данным, в первом полугодии 2025 г. в Офисе общественного защитника было зарегистрировано 15 597 уголовных дел, в то время как число гражданских дел за тот же период составило 4 518. [9.с.65-66]. В конце третьего квартала 2025 г. в Офисе общественного защитника зарегистрировано 19935 уголовных дел, и 5941 гражданское дело.

Из вышеизложенного следует, что особенности адвокатской деятельности требуют проведения всеобъемлющего исследования. Более того, первоочередной задачей государства в данной сфере является увеличение штата Офиса общественного защитника и улучшение социально-экономического положения общественных защитников в Республике Армения.

Литература

- 1.Адвокатская деятельность: Учебно-практ. пособие/ Под общ. В.Н. Буробина. Изд. 2-е, перераб. и допол. Москва, “ИКФ ЭКМОС”, 2003. - 624 с.
- 2.Адвокатская деятельность, как неотъемлемый атрибут международного права//Перегонцев и партнеры. Статьи. URL: <https://clck.ru/3Pjb22> (дата обращения: 09.09.2025).
- 3.Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник для бакалав. и специалитета / Под ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. - 2-е изд., испр. и доп. Москва, “Издательство Юрайт”, 2019.- 492 с.
- 4.Адвокаты требуют привлечь их к обсуждению законопроекта “О внесении изменений в Налоговый кодекс”//Интернет-газета “Hetq” (“След”). Ереван. 16.05.2024. URL: <https://www.hetq.am/hy/article/166615> (дата обращения: 09.09.2025)
- 5.Григорян Г.М. Международные нормативные правовые акты как основа квалификации и расследования военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта// Инновационный центр развития образования и науки. Сборник научных трудов по итогам III международной научно-практической конференции Современная юриспруденция: актуальные вопросы и перспективы развития. Уфа, 2016.С.68-77.
- 6.Григорян Г.М. Организация расследования и сбора доказательственной информации о военных преступлениях, как часть содержания концепции расследования военных преступлений, совершаемых. Science of Europe, 2016, №6-3 (6). С. 83-88.
- 7.Забастовка адвокатов//Радио Свобода (Азатутюн), 10.02.2025, URL: <https://rus.azatutyun.am/a/33309890.html> (дата обращения:09.09.2025).
- 8.Закон Республики Армения “Об адвокатуре”, (прин. 14.12.2004г., с изм. от 08.02.2022г.), URL:<https://www.arlis.am/hy/acts/78982> (дата обращения: 09.09.2025).
- 9.Итоги деятельности Палаты адвокатов Республики Армения за 2021–2025 годы. Ереван. 2025.-66с.
10. Казанчян Л.А., Некоторые особенности адвокатской деятельности в эпоху модернизации и инновации// Сб. научных трудов по материалам V Международной научно-практической конференции: «Научные достижения в XXI веке: Модернизация, инновации, прогресс» 01.07. 2022, Анапа, РФ. С.64-69.
11. Казанчян Л.А., Некоторые особенности права на получение юридической помощи в контексте конституционно-правовых реформ// The Scientific Heritage, Budapest Hungary, №92(92), 2022.С.33-37.
12. Конституция Республики Армения (прин. 05.07.1995г. с изм. от 06.12.2015) <https://www.president.am/ru/constitution-2015/>(дата обращения: 09.09.2025).

13. Смирнов В.Н., Смыкалин А. С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. Москва. Проспект. 2021.- 320 с.
14. Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” (прин. 15.05.2002г., с изм. от 10.11.2022), URL:<https://clck.ru/3Ph4ua> (дата обращения: 09.09.2025).
15. Campbell Black H., Nolan J. R. Black’s Law Dictionary. 6th edition, St. Paul, Minn. West publishing corp. 1990.- 1657 p.
16. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Support for a better evaluation of the results of judicial reform efforts in the Eastern Partnership “Justice Dashboard EAP” Action. Data collection: 2024, Brussels European Commission pub.- 77p.
17. Grigoryan H. Aggression as a Crime in International and National Criminal Law. WISDOM, 14(1), 2020, pp.122-130.
18. Kazanchian L. The legal status of an individual in Russian scientific, political and legal doctrines. Wisdom. Special Issue 1(1), Philosophy of Law. 2021, pp. 82-89.
19. Kazanchian L., Mirzakhanyan M. Some Aspects of Advocacy in The Context of Constitutional and Legal Changes// Development of science in the XXI century Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference (07-08 December 2023), Dortmund, Germany, 2023, pp. 49-55.
20. Pannick KC, D. Advocacy (The Hamlyn Lectures). Cambridge. Cambridge University Press, 2023.- 210 p.